

ТЕМПЕРАТУРНО-РАДИАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛИЦ

*Профессор БухГУ, к.ф.-м.н.
Илхом Исмамович Рахматов*

i.i.rahmatov@buxdu.uz

tel: +998997047861

Учитель физики

Шахзод Ниёз угли Изомов

buxorodavlatuniversiteti5@gmail.com

tel: +998990756949

Аннотация: в статье анализируется радиационный режим Узбекистана и приводятся факты использования солнечной энергии и энергии геотермальной воды для отопления теплиц.

Ключевые слова: энергия, геотермальная вода, солнце, теплица, радиация

Annotation: the article analyzes the radiation regime of Uzbekistan and provides facts of the use of solar energy and geothermal water energy for heating greenhouses.

Keywords: energy, geothermal water, sun, greenhouse, radiation

Узбекистан в Средней Азии занимает одно из центральных мест, его территория в среднем составляет от $37^{\circ}10'$ и $45^{\circ}35'$ северной широты и 56° и $73^{\circ}10'$ восточной долготы. В основном территория Узбекистана состоит из пустынь (степей) полупустынь. С южной стороны Узбекистана расположены высокие горы, которые не допускают поступления масс влажного воздуха со стороны Индийского океана. Северная сторона открыта, поэтому массы холодного воздуха свободно проникают на территорию Узбекистана. Поэтому климат в Узбекистане теплый, резко континентальный и очень засушливый. Континентальность климата проявляется в резких изменениях погоды в течение года и даже суток.

Территория Узбекистана разделена на отдельные достаточно крупные физико-географические округа: Устюртский, Нижне амударьинский: Кызылкумский и Нижнезарафшанский входят в состав равнины под провинции. Сурхандарьинский, Кашкадарьинский, Среднезарафшанский, Голодностепский, Чирчик-Ангренский и Ферганский входят в подгорно-горной подпровинции.

Устюртский округ расположен на крайнем С-З Узбекистана, между Аральским и Каспийским морями. Он характерен низкой температурой в зимний период т.е. средняя температура в январе в пределах $-8-10^{\circ}\text{C}$, абсолютная минимальная температура $-35 - 38^{\circ}\text{C}$, продолжительность зимы в среднем 4 месяца, высокая температура лета в июле $25-27^{\circ}\text{C}$, максимальная температура 45° и 46°C

Нижнеамударьинский округ характерен низкой температурой зимы $-4, -5$, минимум температуры -29° , -34°C , продолжительность зимы 2-3,5 месяца высокая температура лета в среднем в июле $25-26^{\circ}\text{C}$, максимум $42-46^{\circ}\text{C}$.

По температурному режиму зимнего времени Кызылкумский округ мало отличается от соседнего Нижнеамударьинского. Средняя температура в январе изменяется от $-4-7^{\circ}\text{C}$ на С-З до $-1-2^{\circ}\text{C}$ на Ю-В. Длительность зимы только в средних частях достигает 2 месяцев. Абсолютный минимум температуры составляет $-31^{\circ}-34^{\circ}\text{C}$. Летом жарко, средняя температура июля $29-31^{\circ}\text{C}$. Максимум температуры составляет $44-46^{\circ}\text{C}$.

Нижнезеравшанский округ охватывает нижнее течение реки Зеравшана в пределах Бухарского и Каракульского оазисов. Центральную часть округа составляет долина Зеравшан. Это в основном равнинная территория занимает наиболее южное положение, поэтому. Характеризует наиболее теплый зимним периодом Средняя температура января от -2° до $+1^{\circ}\text{C}$. Абсолютный минимумы температуры ниже -26° . Зима продолжается около I месяца. Лето жаркое, температура июля в пределах 45° - 46°C . Округ обладает температурными, ресурсами в пределах 500 - 5200°C .

Сурхандарьинский округ надежно защищен с С-З и С-В горным поднятиями. Отличается наиболее мягким температурным режимом зима. Средняя температура января для больших частей округа положительна, а в равнинах и предгорных частях они достигают пределов наивысших ($2,5$ - $2,8^{\circ}\text{C}$). Абсолютный минимумы температуры понижается до -23° - -29°C , т.е. является наиболее высокими для Узбекистана. Лето очень жаркое. Средняя температура июля повышается до 28°C , местами достигает 32°C . Абсолютный максимум температуры достигает $49,6^{\circ}\text{C}$. Округ обладает наибольшими термическими ресурсами для всей территории Узбекистана (5101 - 6000°)

Кашкадарьинский округ распространяется на бассейн Кашкадарьи с обращенными к нему склонами горных хребтов. Территория округа находится под непосредственным влиянием пустынь. Средняя температура января выше 0°C . Минимум снижается до -25°C . - 29°C . Средняя температура июля повсеместно выше 20°C , местами' достигает 31°C . Абсолютная максимальная температура 47 - 49°C . Округ обладает термическими ресурсами в 4600 - 5300° .

Среднезеравшанский округ распространяется на Самаркандскую и Санзарно-Нуратинскую межгорные котлованы с обращенными к ним наклонными горных хребтов. Средняя температура января колеблется от $-0,5$ и -1°C до -2° , 3°C Настоящая зима длится 28-7 I день. Абсолютная минимальная температура -24° - -35°C . Средняя температура июль достигает 28°C Максимальная температура повсеместно 37° и 39°C . Сумма положительных температур 4500 - 4600° на равнинах и 3350° в предгорьях.

Голодностепский округ охватывает, собственно, Голодностепскую равнину и обращенные к ней склоны. Туркестанского, Мальгузарского и Нуратинского хребтов.

Территория округа открыта с С и С -З а с Ю и Ю,-В ограничена горами. Поэтому здесь характерны сравнительно низкие зимние температуры. Средняя температура января от -1 до -3°C . Продолжительность настоящей зимы 1,5-2 месяца. Минимальная температура достигнет до -35°C . Средняя температура 42 - 44°C . Сумма положительной температуры значительной части в округа в пределах 4300 - 4600° .

Чирчик - Ахангаринский, округ включает в себя приташкентскую лесовую равнину, горны, хребты. Западного Тянь-Шаня, обрастаемые реками Чирчик и Ахангаран. Характерной географической чертой этих хребтов и разделяющих долин является их простираение в С.-В на Ю.З-й причем, в этом же направлении хребты теряют высоту от 4000 - 4500 м и до 2000 - 1500 м. Территория открыта на З.и Ю. -З в сторону движения воздушных масс, поэтому округ богаче атмосферными осадками, чем большинство предгорно-горных округов Узбекистана. Средняя температура января здесь от -1° и $-1,5^{\circ}\text{C}$ на равнинах до -4 - 5 и -9°C в горах Длительность зимы 1,5 -2 месяца на равнинах и около 4 месяцев в горах. Минимальная температура ниже -30°C на равнинах и -34°C в горах. Лето жаркое. Средняя температура на равнинах 27°C , в горах 17°C . Максимум температуры от 42°C на равнинах до 31°C в горах Сумма. положительных температур от 4500 - 4600° до 2000°C .

Ферганский округ распространяется на одноименную межгорную. впадину и обращенные к ней склоны горного обрамления. Впадина, имеющая яйцевидную форму, достигает 370 км в длину и 140 - 200 км в ширину. Высоты до 5000 - 6000 м. в его южном горном обрамлении. Равнинная и предгорная части округа входящие в состав республики, имеют наиболее низкую среднюю температуры января по. сравнению с другими предгорно-горными округами Узбекистана в пределах -2° и -4°C .

Продолжительность зимы -3,5 месяца Минимум температуры -26° 27°C , местами до -30°C . Средняя температура июля $26-28^{\circ}\text{C}$. Максимальная температура $40-42^{\circ}\text{C}$. Сумма положительных температур $4300-4600^{\circ}\text{C}$.

Из вышеизложенных можно прийти к выводу, что термический режим для Узбекистана характерен довольно холодно зимой и жарким продолжительным летом, Самый холодный месяц январь. Средняя температура изменяется на равнинах от -10° на Устюрте до 2-3 на Ю-В (Термез, Шерабад) .

Абсолютная минимальная температура может опускаться, до $-25-30^{\circ}$ на юге и до $-35-38^{\circ}\text{C}$ на Северо-Западе. Даже зимой во всех частях Узбекистана возможны значительные потепления; на равнинах до $15-20^{\circ}\text{C}$, в горах –до $5-10^{\circ}\text{C}$. С наступлением весны повышение температуры происходит очень быстро, и уже в апреле на большинстве частей равнин и предгорий они превышают $10-15^{\circ}\text{C}$. При этом температура также может понизиться от -2° -6°C из равнин до $-12-18^{\circ}\text{C}$ в предгорьях.

Самым жарким месяцем является июль, в горах июль - август. Средняя температура июля на равнинах и предгорьях составляет $25-30^{\circ}\text{C}$ в Термезе и Шерабаде она доходит до $31-32^{\circ}\text{C}$. Изотерма в 30°C охватывает Центральный Кызылкум.

Характерными чертами климата Узбекистана является засушливость обилие тепла и света: континентальность, которая выражается в межгодовой и в внутригодовой изменчивости климатических элементов, Изменение максимальное, минимальной и средней месячной температуры воздуха по некоторой точке территории Узбекистана по территории Нукус, Фергане, Ургенч Джизак в январе, феврале марте, ноябре ,декабре средняя месячная температура значительно низкая -4°C по остальным территориям более теплая зима.

Солнечная. радиация. для Узбекистана характерно высокое стояние солнца в течение года. В Ташкенте в июне высота солнца над горизонтом достигает 72° , зимой около 25° , в Термезе 76° :

Продолжительность дня летом около 15 часов, зимой не мене 9 часов.

В связи с высокими стоянием солнца, малой облачностью, велика продолжительность солнечного сияния. Во всех равнинных районах среднее годовое число часов солнечного сияния изменяется | в пределах $2500-3000$ часов (Фергана и Китабе по 2600 и Ташкент - 2889 , Термезе - 3059 час.).

За год территории получает суммарную радиацию в $587 \text{ Мдж}/\text{м}^2$, или $140 \text{ ккал}/\text{см}^2$ в северной части и примерно $670 \text{ Мдж}/\text{м}^2$ или $160 \text{ ккал}/\text{см}^2$ южной части $65-70\%$ этого тепла приходится на долю прямой радиации. На летние, месяцы приходится в **45** раза больше тепла по сравнению с зимними, $25-30\%$ поступившей радиации отражается, а основная часть погашается подстилающей поверхностью. По величине суммарной радиации Узбекистан занимаем одно из первых мест.

В теплый период в равнинной части территории Узбекистана (значение радиационного баланса и его интенсивность мало меняется по широте и зависит главным образом от состояния подстилающей поверхности (орошаемая или неорошаемая покрытия дикой или культурной растительностью).

В холодное время года величина радиационного баланса изменяется в зависимости от наличия и состояния снежного покрова. Отрицательный радиационный баланс в среднем за месяц на территории Средней Азии (за исключением горных районов) почти никогда не отмечается, его средние величины в наиболее холодные месяцы на ее северной границе близко к нулю, а на южной превышают $1 \text{ ккал}/\text{см}^2$ диапазон изменений радиационного баланса на территории Средней Азии По У.А.Антроповой и М.Б.Ситниковой 1961). Радиационный баланс - это есть разность поглощенной суммарной радиации и эффективного излучения.

При планировании проектирования и эксплуатации в области сельского хозяйства, транспорт, строительство и другие отрасли народного хозяйства надо принимать во внимание характеристики направления и скорость ветра.

Ветровой режим Узбекистана отличается разнообразием. На равнинах основную роль играет барический рельеф и характерные для Средней Азии синоптические положения. В предгорьях и в горах ветровой режим зависит в основном от топографических особенностей местности. Осенью зимой и весной над равниной территории Узбекистана преобладают ветры северно-восточной части горизонта. Это объясняется тем, что с сентября по май над равнинами Узбекистана распространяются воздушные течения юго-западной периферии строго сибирского антициклона. Число дней с пыльными бурями достигает значительных величин (28-32 дня в среднем за год) в пунктах вокруг которых расстилаются песчаные пространства пустынь. Особенно много пыльных бурь (108 дней в среднем за год) отмечается в районе Тахиаташа. Продолжительность пыльных бурь в Узбекистане составляет от 1,5 до 5 час и лишь в низких предгорьях восточной части Ферганской долины пыльные бури непродолжительны. В северной части Ферганской долины, на южных склонах Чаткальского, Ферганского и Бухарского хребтов преобладают северные ветры. Средняя годовая скорость ветра в равнинной части Узбекистана изменяются в пределах 3-5,5 м/сек. В предгорьях и горных районах наблюдается наименьшая средняя скорость ветра (1-3 м/сек). В районе перед входом в Ферганскую долину отмечается увеличение скоростей ветра до 4-5 м/сек в среднем за год 5 м/сек. Над территорией Узбекистана преобладают ветры слабой скоростью 0-1 м/сек 25 - 65%, 0 до 5 м/сек составляет 70-98%, скорость ветра с выше 10 м /сек наблюдается относительно редко и их вероятность составляет от 1 до 6%. На большей части территории сильные ветры бывают сравнительно редко, и годовое число дней с сильным ветром не превышает 10-15 дней, но наряду с этим, некоторые районы значительное количество сильных ветров (25-50 дней в год) наблюдается в центральной части пустыни Кызылкум, в Урсатевской 48 дней, Запорожской 63 дней в год 5 м /сек

Анализ радиационного и температурного режима а также прогнозные запасы геотермальных вод территории Узбекистана показывает то что ресурсов Солнечной энергии и геотермальной вод Узбекистане велика. Поэтому при проектирование теплиц в обязательном порядке надо учитывать климатические условия Узбекистана.

Анализ радиационного и температурного режима также прогнозные запасы геотермальных вод территории Узбекистана показывает то, что Ресурсы энергии Солнца и геотермальных вод Узбекистана велика.

Анализ радиационного и температурного режима а также прогнозные запасы геотермальных вод территории Узбекистана показывает то что ресурс энергии солнечных и геотермальных вод Узбекистана велика

Литература

1. I.I. Rakhmatov. [Investigations into kinetics of sun drying of herb greens](#) // Applied solar energy (1995) № 5 (31) pp 61-66.
2. O.N. Sultanov, I.I. Rakhmatov, O.S. Komilov. Intensification of process of dehydration of high-shrinkage materials // Applied solar energy (1992) № 5 (28) pp 77-79
3. Илхом Исмамович Рахматов., Толибова Ойгул. [Модель массопереноса при сушке в режиме прямотока и противотока](#) // Вестник науки и образования (2020) № 18-2 (96) С 10-13
4. Илхом Исмамович Рахматов. [Повышение эффективности сушки пряной зелени с использованием нетрадиционных источников энергии](#) //(1993) С 18
5. Илхом Исмамович Рахматов, Раъно Мехриевна Саидова. [Термодинамика геотермального теплоснабжения](#) // Молодой ученый (2016) № 13 С 84-86
6. Iphom Ismatovich Rahmatov, Bibirajab Behzod Qizi Sirojeva. [Quyosh batareyalarini samarali ishlashining nazariy asoslari](#)// Science and Education (2022) № 4 (3) С 486-491
7. Iphom Rahmatov. Модель массопереноса при сушки лекарственных растений прямо-и противотокном режиме // Центр научных публикаций (buxdu. uz) Том 2 № 2 (2020)

8. Pnom Rahmatov. Технология создания программы дисциплины материаловедение для студентов технологического направления, обучающихся в кредитно-модульной системе // Общество и инновации (2021) № 2/S С 480-488
9. Pnom Rahmatov. Dorivor o'simliklarni quritish samaradorligini quyosh energiyasidan foydalanib oshirish usullari // Центр научных публикаций (buxdu.uz), 2020 Том 2 № 2
10. Л.Х. Ахмадалиева, К.У. Умаров, И.И. Рахматов, Р.У. Булханов, А.Р. Раббимов, Ф.Н. Марупов. Влияние Гамма-облучения на всхожесть семян пустынных кормовых растений // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. (2006) № 2 С 139-142
11. Илхом Исмаатович Рахматов, Раъно Мехриевна Саидова. Активизация мышления учащихся при обучении школьному курсу физики // (2017) № 4 С 382-383